

CHOUPOS EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE MADEIRA E GANHOS CLIMÁTICOS

1. Populus x canadensis «Koster» ao longo de um campo de milho 2. Choupo de tronco alto cortado 3. Produção de Populus x canadensis «Koster» fora das florestas

O QUE E PORQUÊ

Os choupos são desde há muito uma espécie arbórea característica da paisagem belga e flamenga. Com as suas silhuetas esbeltas e rápido crescimento, não só moldam o cenário rural, mas também desempenham um papel fundamental na produção de madeira. Graças à sua rápida taxa de crescimento e ao elevado rendimento da madeira, os choupos oferecem oportunidades consideráveis, especialmente agora que a procura de madeira de choupo de alta qualidade, por exemplo, para contraplacado e outras aplicações de construção, continua a aumentar. Entre as espécies nativas estão o choupo preto e o choupo-tremedor. Ao longo dos anos, inúmeras variedades, cultivados e híbridos foram desenvolvidos, permitindo um cultivo economicamente viável sob uma ampla gama de condições. A expansão das plantações de choupo em toda a Europa, incluindo através de árvores fora das florestas, como em sistemas agroflorestais, pode apoiar a transição para uma economia de base biológica mais sustentável e neutra do ponto de vista climático.

Palavras-chave: Choupo, Árvores fora das florestas, Produção de madeira, Contraplacado, Economia circular, Economia neutra em termos climáticos, Biofiltros, Sequestro de carbono

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Desde o século XVIII, os híbridos de choupo têm sido cultivados na Europa, tornando os choupos uma das mais importantes espécies de árvores florestais domesticadas. Tanto as espécies autóctones, como o choupo preto e o choupo-tremedor, como os choupos cultivados são adequados para sistemas agroflorestais tradicionais com fileiras de árvores ou pomares de caule alto, bem como para sistemas inovadores como a agricultura. O plantio de espécies nativas é melhor feito em grupos, seguido de desbaste, enquanto os choupos cultivados são plantados diretamente em posições finais em fileiras com espaçamento de 10 metros. Plantações mistas com espécies como carvalho, cereja selvagem ou nogueira fornecem uma alternativa interessante aos povoamentos homogêneos de choupo cultivado. A gestão da poda é importante para garantir uma produção de madeira de alta qualidade.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Os choupos oferecem inúmeras vantagens em sistemas agroflorestais e podem desempenhar um papel fundamental na transição para uma economia sustentável e neutra em termos climáticos. Devido à disponibilidade limitada de madeira de choupo na UE em comparação com a procura, os sistemas agroflorestais apresentam uma oportunidade atraente para expandir o cultivo de choupo em terras agrícolas sem comprometer a produção de alimentos.

Árvores individuais em sistemas agroflorestais geralmente crescem mais rápido do que aquelas em plantações tradicionais de choupo. As árvores ao longo das margens dos campos ou das margens das plantações beneficiam de mais luz e espaço, semelhante às árvores solitárias, mas ainda produzem madeira de qualidade utilizável. Isso torna os sistemas agroflorestais adequados tanto para a produção de madeira quanto para a integração da paisagem.

Na Europa, a madeira de choupos solitários já é utilizada com sucesso na indústria de contraplacados, juntamente com a madeira de plantação, confirmando que os choupos cultivados em sistemas agroflorestais são igualmente valiosos. O uso final depende em grande parte da qualidade do caule: hastes retas são adequadas para madeira de folheado e móveis, enquanto madeira de baixa qualidade pode ser usada para caixas de frutas, paletes ou biomassa. A gestão da poda é essencial para alcançar a forma e a qualidade desejadas.

Além disso, os choupos prestam valiosos serviços do ecossistema. Atuam como biofiltros em faixas de proteção ao longo dos cursos de água e podem absorver significativamente mais azoto e fósforo do que a vegetação ripária tradicional. As suas folhas, que facilmente se decompõem, contribuem para a formação de húmus e para a saúde do solo, enquanto o seu rápido crescimento garante um rendimento precoce e renovável da madeira. Os choupos híbridos são especialmente eficazes no sequestro de carbono e encaixam perfeitamente em sistemas de agricultura circular.

Ao integrar choupos em fileiras ao longo de campos, prados ou fronteiras, os agricultores podem contribuir para a produção sustentável e benefícios climáticos. A futura reprodução e seleção de novos híbridos deve centrar-se na utilização multifuncional para aumentar simultaneamente a produção de madeira, a biodiversidade e o impacto climático.

DESTAQUES:

- Os choupos crescem rapidamente e fornecem madeira valiosa, tornando-os uma fonte adicional ideal de rendimento em terras agrícolas.
- Os choupos podem melhorar a qualidade do solo e reduzir a lixiviação de nitratos.
- Os choupos em sistemas agroflorestais produzem madeira, aumentam a biodiversidade e contribuem para uma agricultura mais resiliente às alterações climáticas.

Populus x canadensis

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.